

சமூக நோக்கில் சாஸ்தா கதைப்பாடல்

முனைவர். ஆ. கவிதாராணி

உதவிப் பேராசிரியர்

எஸ்.ஆர்.எம் அறிவியல் மற்றும் மானிடவியல் புலம்

எஸ்.ஆர்.எம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவனம்

இராமாபுரம், சென்னை

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266941>

மக்கள் வாழ்வில் காலக்கண்ணாடியாக இருப்பவை இலக்கியங்கள். நாட்டுப்புற மக்கள் பண்பட்ட வாழ்வை வாழ்தார்கள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாய் இருப்பவை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள். நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் நாட்டுப்புறக் கதைப்பாடல்கள் மக்கள் அனைவரும் கூடுகின்ற திருவிழாக்காலங்களில் வில்லுப்பாட்டு என்ற வடிவில் திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களில் இன்றளவும் பாடப்பட்டு வருகிறது. உறவுகளோடும், குடும்பத்தினரோடும் கலந்து கொள்ளும் இந்த திருவிழாக்களில் இக்கதைப்பாடல்கள் மக்கள் மனதில் இடம்பெற்று அவர்கள் கருத்தில் நிறைந்து ஒரு நீதி நூலுக்கு இணையாக பேராசை, போட்டி, பொறாமை, தாய் மகன் பாசம், கணவன் மனைவி பாசம், மாமன் மைத்துனன் உறவு, அரசன் நீதி இறைவனது கருணை ஆகிய நல்ல நெறிகளை மக்கள் மனதில் விதைக்கும் விதமாக உள்ளது. அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக தென்மாவட்டங்களில் மக்களால் வழிபடப்படும் ஐயன்சாஸ்தா அவர்களின் கதைப்பாடலை எடுத்து விவரிப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

சாஸ்தா வழிபாடு

திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய தென்மாவட்டங்களில் பிரசித்திப் பெற்றது சாஸ்தா வழிபாடு. இவ்வழிபாடு முக்கியமாக வருடத்தின் பங்குனி மாத உத்திர நட்சத்திரத்தில் பவுர்ணமி நாளில் சாஸ்தா ஆலயங்களில் விழா வழிவழியாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. தென் மாவட்டங்களில் சாஸ்தாவை சாத்தன், சாத்தான் என அழைக்கின்றனர். ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் அவரவர் முன்னோர்கள் வழிபட்ட சாஸ்தா கோவிலுக்கு குடும்பத்துடன் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். இம்மக்கள் எந்த ஊரில் குடியிருந்தாலும் பங்குனி உத்திர தினத்திற்கு சொந்த ஊருக்கு வந்துவிடுவது வழக்கம். அன்றைய தினத்தில் தமது தந்தை வழி முந்தைய உறவினர்களை

சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த சாஸ்தா கோவில்களும், குல தெய்வ கோவில்களும் ஊருக்கு வெளியே எல்லைப்பகுதிகளிலும், ஆற்றங்கரையிலும், குளத்தங்கரையிலும், மலை அடிவாரத்திலும், மலைமீதும், வனப்பகுதியிலும் என அமையப்பெற்றிருக்கும்.

பங்குனி உத்திரம் அன்று அனைவரும் இந்தக் குலதெய்வ வழிபாட்டை மேற்கொள்கிறார்கள். மதுரைப் பகுதியில் காணப்படும் ஐயனார் என அழைக்கப்படும் காவல் தெய்வத்திடமிருந்து இவர் வேறுபட்ட போதிலும் இவரை ஐயனார் என அழைக்கும் பழக்கம் இப்பகுதி மக்களிடம் உள்ளது. இவர் காவல் தெய்வத்திலிருந்து வேறுபட்டு பிரதான தெய்வமாக தென்மாவட்ட மக்கள் வழிபடுகின்றனர். தென்மாவட்டங்களில் மூவாயிரம் கோவில்களுக்கு மேல் காணப்பட்டாலும் முக்கியமான சாஸ்தா

கோவில்களாகச் சொரிமுத்து அய்யனார், பிராஞ்சேரி வீரியப்பெருமாள், காருகுறிச்சி களக்கோடி தர்மசாஸ்தா திருக்கோவில், மேலப்பதுக்குடி அருஞ்சனை காத்த அய்யனார் திருக்கோவில், பாபநாசம் ஹரிஹர புத்திர இந்திர சாஸ்தா திருக்கோவில், வீரியப் பெருமாள் சாஸ்தா திருகன்கோவில், மன்னார்கோவில் பூலுடையார் சாஸ்தா திருக்கோவில், கொற்கை அழகுமுடி சாஸ்தா திருக்கோவில், பெருங்குளம் தர்மபெருமாள் சாஸ்தா திருக்கோவில், களக்காடு பெருவுடையார் சாஸ்தா திருக்கோவில் ஆகியவை சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

வல்லரக்கன் அரசாட்சி

இன்று வரை வழக்கில் இருக்கும் சாஸ்தா கதைப்பாடல் தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் திருவிழாக்களில் வில்லுப்பாட்டு வழியே பாடப்பட்டு வரும் களத்தில் இருந்து திரட்டப்பட்ட செய்திகளின் தொகுப்பு இக்கட்டுரையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. செல்விமாதவி அவர்களின் வில்லுப்பாட்டில் சேகரிக்கப்பட்டச் செய்திகள் இக்கட்டுரையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இறைவனது படைப்புகளில் ஈரேழு உலகமும் 224 புவனங்களும் ஏழுகடல்களும் உருவாக்கிக் காத்து வருகின்றார். அதில் அதலை என்ற தேவலோகமும் சுதலை என்ற மனிதர்கள் வாழும் உலகமும் அகலப்பாதாளம் என்ற அசுரர்கள் வாழும் உலகமும் உள்ளது. அந்த அகலப்பாதாள உலகத்தில் அரக்கர் வல்லரக்கன் என்ற அசுரன் பிறந்தான். பல கலைகளையும் கற்றான். அவனுக்குப் பெற்றோர்கள் திருமணமும் செய்து வைத்துதனர் அவனுக்குப் பதினாறு வயது ஆகும் போது அந்த அசுரர்களுக்குத் தலைவனாகப் பட்டம் சூட்டி வைக்கின்றனர்.

நல்லவர்கள் ஆட்சியில் மாதம் மும்மாரி மழை பெய்யும். மும்மாரி மழை என்பது “வேதம் ஓதும் வேதியருக்கு ஒரு மழை நீதி தவறாத பொற்கைப் பாண்டியருக்கு ஒரு மழை கற்புகரசி பெண்ணிற்கு ஒரு மழை”

ஒரு நாட்டில் நல்ல அரசன், அறம் செய்யும் அந்தணன், கற்புடையப் பெண்கள் வாழ்வது அவசியம் என்ற நம்பிக்கை மக்கள் மனதில் இருப்பதனை இப்பாடல் வரிகள் மூலம் நாம் அறியலாம்.

அரக்கனின் பேராசை

வல்லரக்கன் நாட்டில் மழை பெய்யாததால் வறட்சியும் பஞ்சமும் ஏற்பட்டது. அதனால் சிற்றரசர்களிடம் வரிவசூலிக்க எண்ணினான். பகுதிபணம் கட்ட மறுத்ததோடு மந்திரியிடம் அவனைப் போருக்கு வரச் சொல்லு என மல்லுக்கு வந்தார்கள். எனவே தன்னுடைய பலத்தை அதிகரிக்க நினைத்த வல்லரக்கன் சிவபெருமானை நோக்கித்தவம் இருந்து இந்த உலகை ஆளும் பேராசையுடன் வலிமையான வரங்கள் வாங்க ஆசைகொண்டான். ஒரு நல்ல நாளில் அரண்மனையை விட்டுக்கைலாய மலையை நோக்கிப் பயணமானான் இறைவன் மீது கொண்ட பக்தியினால் அல்ல. தான் வலிமையானவனாக ஆக வேண்டும் என்ற சுயநலத்தினால் செல்வதால் அவனுக்குச் சில கெட்ட சகுனங்கள் தென்படுகின்றன. நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கையை இப்பாடல் வரிகள் மூலம் வெளிக்காட்டுகின்றனர். “அவன் வீடுவிட்டு வெளியில் வரும்போது வீடு வாசப்படி தலையில் தட்டிடுமாம் தலைவாசல் வாரபோது தலையில் வாசல் தட்டிப்போகும் முன்வாசல் வாரபோது முன் வாசல் தட்டிப் போகும் மூன்றாவது வாசல் வார போது மூன்றாவது தெருவதிலே வாழாத பெண்ணொருத்தி கையில் மூளாத நெருப்பெடுத்து அவன் முன்னாலே வரவும்கண்டான் அவன் நாலாவது தெருவில் வாரான் நாலாவது தெருவில் நறச்சதலப் பாட்டி நச்சண்ணு தும்முலாளாம் ஐந்தாவது தெருவில் வாரான் ஐந்தாவது தெருவில் ஐந்தாறுப் பெண்கள் கூடி

**அழுதுகொண்டே வரக்கண்டான்
ஆறாவது தெருவில் ஆந்தை அலற
எட்டாம்தெருவில் பூனை குறுக்கே
வரக்கண்டான்
ஒன்பதாம் தெருவில் நரி ஊளை
இட்டுக்கொண்டே
ஓடி விடுமாம்
பத்தாவது தெருவில் பாம்பு படம்
எடுத்து ஆடிடுமாம்”**

இவ்வாறு வல்லரக்கன் அழியப்போவதை இச்சகுனங்கள் காட்டுவதாக உள்ளது. ஆனால் வல்லரக்கனோ இவற்றையெல்லாம் உதறிக் தள்ளிவிட்டு எட்டு மலைகளைத் தாண்டி கைலாயம் வந்து சேர்ந்தான்.

வல்லரக்கன் மனஉறுதியுடன் தவம் இருத்தல்
கைலாயமலைநோக்கிச் சென்றவல்லரக்கன் தவம் இருக்கும் இடத்தைத்தயார் செய்தான். ஆலமரத்தினைத்தேர்ந்தெடுத்து குளித்து நீராடி தவச்சாலையைச்சாந்து கொண்டு மெழுகினான். சந்தனத்தால் கோலம் போட்டான். பொங்கல் வைத்துப்படையல் போட்டான். பொங்கல் பானை வெடித்து விட்டது. இது பாணையின் தவறு என நினைத்து தான் தவம் இருக்கத்தயாரானான். இந்த வழிபாட்டு முறை திருநெல்வேலி மக்கள் இறை வழிபாட்டு முறையை வெளிப்படுத்துகின்றது.

**“தலைமுடியில் சடைமுடி வளர,
அவன் மேல் கரையான் புற்று வளர,
தலையில் குருவிகள் கூடுகட்ட”**

காற்றை மட்டும் உண்டு பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் ஒற்றைக்காலில் கடும் தவம் இருந்தான் அரக்கன். ஒரு பலனை அடைய மனஉறுதி வேண்டும் என்பது அரக்கனின் தவ வலிமையிலிருந்து வெளிப்படுகின்றது.

சிவபெருமான் வரம் அளித்தார்

அரக்கனின் மனவலிமை கண்டு மனமிரங்கிய சிவபெருமான் நந்தியினை அனுப்பி கைலாயபுரிக்கு அரக்கனை வரவழைத்தார். வல்லரக்கன் அடிபணிந்து நின்றான். சிவபெருமனோ மகனே உன் தவம் மிகப்பெரியது என்னவரம்

வேண்டும் எனக் கேட்டார். பகவானே! எனக்குக்கடுகைவிடச்சீரகத்தைவிடச்சிறிய வரம் வேண்டும் நான்,

**“மோதிர விரலெடுத்து முக்கண்ணனே
உன்னை நினைத்து
மூன்று திசை நீட்டினாலும் மோதித்தீப்
பிடிக்க வேண்டும்
சுண்டு விரல் தானெடுத்து சூர் உலகை
நீட்டினாலும்
சுக்குசக்காய் எரிய வேண்டும்
ஓற்றை விரல் தானெடுத்து எந்ததிசை
நீட்டினாலும்
யாரை நான் தொட்டாலும் சிதறிப்
போக வேணும்”**

எனக் கேட்டான். சிவபெருமனோ மிகவும் வருத்தமடைந்து எத்தனையோ வரம் இருக்க இப்படி ஒரு வரம் வேண்டாம். நீ வாழ வரம் கேளு தருகின்றேன் சாகும் வரம் வேண்டாம் அப்பா என அறிவுறுத்தினார். எவ்வளவு புத்தி கூறியும் அவன் கேட்க வில்லை. வாழப்பிறந்தவன் வாழும் வரம் கேட்பான் சாகப்பிறந்தவன் சாகும் வரம் கேட்டான் எண்ணம் போல் தான் அவரவர்கள் வாழ்க்கை எனப் பகவான் நினைத்தார். சிவபெருமான் அரக்கன் கேட்ட வரத்தினால்

**“அச்சில் அகப்பட்ட இரும்பு போல,
யானை வாயில் அகப்பட்ட கரும்பு போல,
இருதலைக்கொள்ளி எறும்பு போல”**

தவித்தார். ஒருநிபந்தனையுடன் வரம் அளித்தார். நான் வரத்தை அளித்தேன் மகனே நீ தர்மத்தை மீறி நடந்தால் நான் தந்த வரம் உன்னை அழிக்கும்.

கொடுத்த வரத்தினைச் சோதித்தான் அரக்கன்
வரம்பெற்றமகிழ்வுடன்வந்த அரக்கனைச் சந்தித்த நாரதமுனிவர் சிவபெருமான் கொடுத்தவரம்பலிக்குமா என்பதைச் சோதித்துப் பார்க்க சொல்ல, அரக்கன் தன் விரல்களை நீட்டி வரத்தினைச் சோதிக்க மீண்டும் கைலாயம் வந்தான் அவன் வருவதை அறிந்த அனைத்து தேவர்களும் ஆபத்து வருவதை நினைத்து

ஓடினர். ஓடும் தேவர்களுள் ஒருவராகச் சிவபெருமானும் இருந்தார்.

“அவர் சடைஉலைய

முடி உலைய”

சிவபெருமான் அரளியில் சென்று ஒளிந்து கொண்டார்.

சிவன் இல்லாத கையலாயம் ஒளியிழந்தது. சிவன் இல்லாததால் பார்வதி மிகவும் வருத்தமடைந்தாள். கணவனைக்காணாமல் பதறினாள் பார்வதி தேவி. அவள்துயர்துடைக்கத் தன் சகோதரனான பச்சை மாலை அண்ணா! கோபாலா! என அழைத்தாள். தன் தங்கையின் துயர் துடைக்க அண்ணன் கருட வாகனத்தில் வந்து சேர்ந்தான். தன் தங்கைக்குத் துன்பம் ஏற்படும் போது அண்ணன் உதவ வருவான் என்ற மக்களின் நம்பிக்கையை இந்நிகழ்வின் மூலம் உணர்த்தப்படுகின்றது. மேலும் அண்ணன் தங்கை உறவு பாசத்திற்குரியது போல் மாமன் மைத்துனன் உறவு கிண்டல் கேலிக்குரியது. நாட்டுப்புற மக்களின் இத்தகு உணர்வுடன் பழகுவதை நாம் காணமுடிகின்றது.

ஓடி வந்த கண்ணன் தன் தங்கையிடம் ஆண்டி எங்கே போனார்? பண்டாரம் எங்கே போனார்?; எனக் கிண்டலுடன் விசாரித்தார். மன வருத்தத்துடன் இருந்த பார்வதி தன் தங்கையின் வேதனையைத்தீர்க்கும்பொறுப்பு அண்ணனுக்கு உரியது என வல்லரக்கனுக்குக் கொடுத்த வரத்தை எடுத்துரைத்தாள்.

தங்கையின் துயர்துடைத்த அண்ணன்

ஆயர் குலத்துப்பையன் போல வடிவம் கொண்டு ஆடு மாடுகளை மேய்த்துத்தன் மைத்துனனை க்காக்கக் கிளம்பினார் அந்த மாய கண்ணன். தன் புல்லாங்குழலை எடுத்து வாசித்தார். அரளி மலருக்குள் ஒளிந்து இருந்த சிவ பெருமான் அந்த இசையில் மயங்கி ஆடினார். சிவபெருமான் இருந்த மலர்கொம்பு மட்டும் ஆடியது. அதைக்கண்டு மாயவனாகிய கண்ணன் சிவபெருமானாகிய தன் மைத்துனரைக் கண்டு பிடித்தார்.

மைத்துனர் பரிகாசம்

அரக்கனுக்கு வரத்தினைக் கொடுத்து மலருக்குள் ஒளிந்திருந்த சிவபெருமானை அத்தான் உன்னை கண்டு கொண்டேன், என பரிகசித்தார்.

“அன்று அம்பலத்தின் ஆடி நின்ற அத்தானே. நீர் அரக்கனுக்கு ஒளிந்து அரளிப் பூவில் ஒளிந்தீரே

அன்று பிட்டிற்கு மண்சுமந்தது பாவம் இல்லையோ?

இன்று அரளி மொட்டுக்குள் போழ்து ஒளிந்தது வெட்கம் இல்லையா?”

சிவபெருமான் வந்தது யார்? என்று புரிந்து கொண்டார் பூவிலிருந்து வெளியில் வந்தார். மைத்துனனைத் திரும்பிக்கேலி பேசினார்.

“நீர் ஆயர்பாடியில் போய் வளர்ந்தது மாணம் இல்லையா?

ஊரியில் வெண்ணெய் திருடித்தின்றது மாணம் இல்லையா?”

என மாமனும் மைத்துனனும் கேலிப் பேச்சு பேசினாலும் கிருஷ்ண பகவான் அரக்கனை அழிக்கத்தான் கொண்டு வந்த ஆடு மாடுகளைச் சிவபெருமானைப் பார்க்கச் சொல்லிவிட்டுக் கிளம்பினார்.

மோகினி உருவம்

அழகான மோகனக் கண்ணன் மோகினி உருவத்தினைக் கொள்ளாமிகப் பொருத்தமாக உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை பொன்னால் அலங்கரித்துக் கொண்டார்.

“சடைக்குச் சடைக்குடி

துதுபில்லி, இராக்கொடியாம், தாளம் பூவாம், அவள் காதுக்கு நல்ல கம்மல்களாம்,

கல் வைத்த நல்ல சிமிக்கிகளாம்,

செவிட்டுத்தட்டு, குரட்டுத்தட்டு,

பொன்னால் பூ தட்டுமிட்டாள்.

கழுத்துக்கு அவல்மாலை, காசுமாலை, கச்சிமாலைகளாம்

கையதில் பவல் காப்பு, தோல்காப்பு தொந்தி காப்புகளாம்,

ஐந்து விரல்களுக்கும் ஐவர்ணமோதிரமாம்,

**காலில் மிஞ்சி, பிஞ்சி, முந்தாக்கி,
பின்தாங்கிகள், இடுப்பு வங்கி”**

என உடல் முழுவதும் தங்கத்தால்
அலங்கரித்தாள். முத்துமாலை மூக்கிலே
புல்லாக்கு போட்டுக்கொண்டாள். நவரத்தின
மாலைகள் போட்டு

“அலுக்கு ஒரு நடைநடந்து

**ஆசாரக் கைகள் வீசி அரக்கன் வரும்
காட்டுக்குள்ளே**

அச்சுதன் நடந்துவாரான்”

மோகினியைக் கண்ட வல்லரக்கன் மயக்க
மடைந்தான். நீ யார் பெண்ணே? நீ எந்த
ஊர் பெண்ணே? என்று விசாரித்தான்.

நான் எட்டுப் பெண்களுக்கு இளையவளாகப்
பிறந்தேன். என் பெயர் மோகினி என்றாள்.

“என் மூத்த அக்காவைக்

கையாலையருக்குக் கொடுத்தாங்க

இரண்டாவது அக்காவைத்

**திருவண்ணாமலை அண்ணாமலைக்குக்
கொடுத்தாங்க**

மூன்றாவது அக்காவைச்

சொக்கருக்குக் கொடுத்தாங்க

**நான்காவது அக்காவைச் சங்கரங்கோவில்
சங்கரனுக்குக் கொடுத்தாங்க**

**ஐந்தாவது அக்காவைத் திருநெல்வேலியில்
நெல்லையப்பருக்குத் கொடுத்தாங்க**

ஆறாவது அக்காவை பாபநாசம்;

ஈசருக்குக் கொடுத்தாங்க

நான் தான் எட்டாவது பெண்

என்னை இரண்டாவது மனைவியாக

**மதுரை சொக்கருக்குத்திருமணம் செய்யத்
தீர்மானித்தனர்”**

எனவே சண்டை போட்டுக் கொண்டு வருகிறேன்.

என அரக்கனிடம் கூறினாள். அரக்கன் அவள்
பேச்சிலும் நடை உடை அலங்காரத்திலும்
மயங்கினான். பதிலுக்கு மோகினி நீ யார் என
விசாரிக்க நான் வல்லரக்கன், பவளக்கண்ணியின்
புருசன், நான் சிவபெருமானிடம் வரம் பெற்றவன்.
நீஎன்னைத்திருமணம்புரிந்துகொள்வாயா?
எனத்தன் இச்சையைத்தெரிவித்தான். நீஎன்னைத்
திருமணம் புரிந்து கொள்வாயானால் என்
ஆணை, உன் ஆணை, மூத்த மனைவியைப்
பார்க்க மாட்டேன். முகம் கொடுத்துப் பேச
மாட்டேன். என உணர்ச்சி வசப்பட்டுத் தன்
சிரசில் கை வைத்து ஆணையிட்டான். பேராசை
பெரும் நஷ்டமாகி உடல் சிதறி இறந்தான்.

சாஸ்தா பிறப்பு

அரக்கன் இறந்த சேதி கேட்டு மகிழ்ச்சி
அடைந்த சிவபெருமான், அந்த மோகினி
உருவத்தினைக் காட்டச் சொல்ல,
சிவபெருமானுக்கு அந்த மோகினி மீது ஆசை
எழச்சிவபெருமானுக்கும் மோகினிக்கும்
மகனாகச் சாஸ்தா வந்து பிறந்தார். மணி
போன்று பொலிவுடன் இருந்ததால்
மணிகண்டன் எனப் பெயரும் இட்டனர்.
பங்குனி மாதம் புதன் உத்திர நட்சத்திர
நாளில் பவுர்ணமி திதியுடன் கூடிய
நாளில் கடககுலக்கனத்தில் சிவனுக்கும்
ஹரிக்கும் புதல்வனாக அய்யன் சாஸ்தா
வந்து பிறந்தார். அவரை ஐயனார் எனவும்
திருநெல்வேலி மக்கள் அழைக்கின்றனர்.
ஐயன் சாஸ்தாதன் குடும்பத் தெய்வமாகவும்
திருவிழாக்களில் முதல் பூசைக்கு உரியவராகவும்
உள்ளார்.